

DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL

PRUEBAS

Probabilidad de error

$p < .05$

Tamaño del efecto

Parámétrico

(Tiene distribución normal) --> Shapiro Wilk ($p > .05$ --> Aceptamos H_0)

H_0 : Tiene distribución normal

* t student para muestras independientes **Pre**

* t student para muestras relacionadas **Post**

No parámétrico

(No tiene distribución normal)

* U de Mann-Whitney **Pre**

* Prueba de rangos Wilcoxon **Post**